

Абдурахманова Нафиса Рихсибаевна

1961 года рождения

Место работы ГСОШ №307 Яшнабадский район г.Ташкент

Учитель математики высшая категория, стаж 39 лет

Отличник народного образования,

медаль «ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ФИДОЙИСИ»

Пояснительная записка

Знание математики необходимо для изучения многих наук. Трудно себе представить изучение таких наук, как физика, химия, информатика, экономика и даже биология, медицина, психология и так далее без математики.

Требование настоящего времени - это повышение уровня знаний, более требовательный подход к интеллектуальному уровню подрастающего поколения. Обществу необходимы в будущем образованные и всесторонне развитые люди, компетентные специалисты в своих профессиях. Поэтому помимо общеобразовательных требований к обучению необходимо усилить учебную программу дополнительными заданиями, задачами более сложного направления. Этим самым мы расширим кругозор знаний наших учеников и повысим их интерес в изучении математики.

В последние годы уравнения, связанные с понятием модуль стали очень часто встречаться на школьных олимпиадах, на вступительных и выпускных экзаменах. В то время как в учебниках общеобразовательных школ такого рода задания либо имеются в единичных количествах, либо отсутствуют вовсе.

В этом методическом пособии рассмотрены методы и приемы решений уравнений, содержащих выражения под знаком модуля.

Разделение метода преподавания на теоретическую и практическую часть позволяет дополнять или изменять практическую часть новыми заданиями в зависимости от уровня подготовленности класса и количества выделенных учебных часов. Сверх программы данные уравнения с модулем можно рассмотреть и проработать на занятиях математического кружка.

Конкретно в практической части рассмотрены задания, содержащие линейные и квадратичные функции, то есть может быть проведен на базе 8-ых и 9-ых классов.

В этой работе приведены решения уравнений каждого из типов, рассматриваемых в данном курсе. В практической части имеется достаточное количество заданий для самостоятельного решения.

Цели методического пособия:

- научить учеников «не бояться» модуля;
- формировать у учащихся первоначальные навыки работы с модулем;
- познакомить учащихся с методами решения уравнений и неравенств, содержащих выражения под знаком модуля;
- заинтересовать учащихся в дальнейшем изучении тем, сопряженных с понятием модуля;

Задачи :

- учащиеся должны решить для себя нужно ли им выбрать в дальнейшем математический профиль обучения;
- выяснить для себя нужно ли им в дальнейшем выбрать профессию, связанную с математикой или применением математики;
- овладеть некоторыми методами решения уравнений и неравенств, содержащих выражения под знаком модуля;
- уметь строить графики линейных и квадратичных функций, содержащих в формулах выражения под знаком модуля.

Методические рекомендации

В теоретической части для решения уравнений, содержащих выражения под знаком модуля представлен метод равносильного перехода от уравнения к системам и совокупностям, что позволяет избежать проверки корней, а это –экономия времени, а учитывая объем заданий, предлагаемых на экзамене, это важно. Также этот метод позволяет решать уравнения, не прибегая к раскрытию модуля и не обращая внимания на знаки выражений, входящих под знак модуля. Для более успешного усвоения материала можно на уроках разобрать ключевые задания по каждому из видов уравнений , а часть заданий из практической части предложить ученикам для самостоятельного решения дома или на уроке, консультируя по необходимости.

Определение модуля

По определению **модуль** числа есть следующая величина:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0 \\ -a, & \text{если } a \leq 0 \end{cases}$$

Например, $|5| = 5$; $|-11| = 11$; $|0| = 0$;

Свойства модуля:

1. $|-a| = a$

2. $|a - b| = |b - a|$

3. $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$, если $b \neq 0$

4. $|a * b| = |a| * |b|$

Геометрический смысл модуля:

Понятие модуля обладает простым геометрическим смыслом: именно $|x|$ есть расстояние от точки x до нуля. Более общим образом, $|x - a|$ есть расстояние от точки x до точки a . Рассмотрим несколько примеров:

1. Решением неравенства $|x| < 3$ служат все те точки, которые удалены от 0 на расстоянии, меньшее 3, т.е. $-3 < x < 3$

2. Решением неравенства $|x| > 5$ будут все те точки, которые удалены от нуля на расстоянии не меньше 5, т.е. $x > 5$ и $x < -5$

Уравнения, содержащие модуль

1. Уравнение вида $|x| = a$: решением будут два корня

$$x_1 = -a \quad \text{или} \quad x_2 = a$$

Рассмотрим пример: задача 1 $|x| = 12$

$$x_1 = -12 \quad \text{или} \quad x_2 = 12$$

Ответ: -12; 12

Задача 3: $|x - 2| = 7$

$$x - 2 = 7 \quad \text{или} \quad x - 2 = -7$$

$$x_1 = 9$$

$$x_2 = -5$$

- 5; 9

3: $|x + 6| = 0$

$$x + 6 = 0$$

$$x = -6$$

- 6

Ответ:
Задача

Ответ:

Задача 4: $|x + 2| = -4$ на основании определения модуля данное уравнение решений не имеет.

Ответ: \emptyset

Задача 5: $||x + 2| + 3| = 5$

$$|x + 2| + 3 = 5 \quad \text{или} \quad |x + 2| + 3 = -5$$

$$|x + 2| = 2 \quad \quad \quad |x + 2| = -8 \quad \quad \emptyset$$

Второе уравнение решений не имеет, следовательно решение сводится только к первому уравнению:

$$x + 2 = 2 \quad \text{или} \quad x + 2 = -2$$

$$x_1 = 0 \quad \quad \quad x_2 = -4$$

Ответ: $-4; 0$

2. Уравнения вида $|f(x)| = |g(x)|$

Т.к. обе части уравнения положительные величины, то можно обе части возвести в квадрат:

$$(f(x))^2 = (g(x))^2$$

$$(f(x))^2 - (g(x))^2 = 0$$

$$(f(x) - g(x))(f(x) + g(x)) = 0$$

$$f(x) - g(x) = 0 \quad \text{или} \quad f(x) + g(x) = 0$$

Рассмотрим пример: Задача 6:

$$|2x + 5| = |x - 3|$$

$$(2x + 5)^2 = (x - 3)^2$$

$$(2x + 5)^2 - (x - 3)^2 = 0$$

$$(2x + 5 - x + 3)(2x + 5 + x - 3) = 0$$

$$(x + 8)(3x + 2) = 0 \quad x_1 = -8 \quad \text{или} \quad x_2 = -\frac{2}{3}$$

Ответ: $-8; -2/3$

3. Уравнения вида $|a_1x + b_1| \pm |a_2x + b_2| \pm \dots = c$

Решить уравнение $|x - 1| - 2|x - 2| + 3|x - 3| = 4$

Это уравнение можно решить методом интервалов:

- 1) Находим так называемые модульные нули, т.е. выражения под модулями обращаются в нуль в точках $x_1 = 1; x_2 = 2; x_3 = 3$ – эти точки делят числовую прямую на четыре промежутка.
- 2) Отметим на числовой прямой эти точки и расставим знаки выражений под модулем в каждом числовом промежутке (обратите внимание на то,

что запись в уравнении модулей должна совпадать с порядком чисел на прямой)

- 3) Получаем четыре зоны для решения, начинаем решать с правой стороны (т.е. с I зоны)

$$x \geq 3$$

$$x - 1 - 2(x - 2) + 3(x - 3) = 4$$

$x = 5$, т.к. $5 > 3$, то это корень уравнения.

- 4) II зона: $2 \leq x \leq 3$

$$x - 1 - 2(x - 2) - 3(x - 3) = 4$$

$x = 2$ также является корнем уравнения

- 5) III зона: $1 \leq x \leq 2$

$$x - 1 + 2(x - 2) - 3(x - 3) = 4$$

$4 = 4$ - получили верное равенство, значит решением данного уравнения будут любые числа из данного промежутка, т.е. $x \in [1; 2]$

- 6) IV зона: $x \leq 1$

$$1 - x + 2(x - 2) - 3(x - 3) = 4$$

$$x = 1$$

Ответ: $[1; 2] \cup \{5\}$

Решить уравнение:

Решение: $\left| x^3 - \frac{5}{2}x - 2 \right| = \left| x^3 + x^2 + \frac{2}{3}x + 2 \right|$

$$\left| x^3 - \frac{5}{2}x - 2 \right| = \left| x^3 + x^2 + \frac{3}{2}x + 2 \right| \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - \frac{5}{2}x - 2 = x^3 + x^2 + \frac{3}{2}x + 2 \\ x^3 - \frac{5}{2}x - 2 = -\left(x^3 + x^2 + \frac{3}{2}x + 2 \right) \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 4x + 4 = 0 \\ 2x^3 + x^2 - x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2 = 0 \\ x(2x^2 + x - 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x+2)^2 = 0 \\ x = 0 \\ 2x^2 + x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 0 \\ x_{3,4} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{4} = \frac{-1 \pm 3}{4} = -1; \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\left| -2; -1; 0; \frac{1}{2} \right.$$

4. Уравнение вида $|A| = B$

Рассмотрим уравнение

$$|A| = B, \quad (2)$$

где A и B — некоторые выражения, содержащие переменную. Ясно, что если $B < 0$, то уравнение (2) не имеет решений. Если же $B \geq 0$, то уравнение (2) сводится к совокупности двух уравнений $A = \pm B$.

Таким образом, для уравнения (2) имеем равносильный переход:

$$|A| = B \Leftrightarrow \begin{cases} A = B, \\ A = -B, \\ B \geq 0. \end{cases}$$

Иными словами, мы решаем два уравнения, $A = B$ и $A = -B$, а потом отбираем корни, удовлетворяющие условию $B \geq 0$.

Задача 12. Решить уравнение: $|2x^2 - 3x - 4| = 6x - 1$.

Решение. Попробуйте ради интереса снять модуль с квадратного трёхчлена, как мы это сделали в предыдущей задаче, и посмотрите, к чему это приведёт. Поэтому мы будем действовать с помощью только что описанного равносильного перехода.

Наше уравнение равносильно системе:

$$\begin{cases} 2x^2 - 3x - 4 = 6x - 1, \\ 2x^2 - 3x - 4 = 1 - 6x, \\ 6x - 1 \geq 0. \end{cases} \quad (3)$$

Первое уравнение совокупности (3) имеет корни

$$x_1 = \frac{9 + \sqrt{105}}{4}, \quad x_2 = \frac{9 - \sqrt{105}}{4}.$$

Второе уравнение совокупности (3) имеет корни

$$x_3 = 1, \quad x_4 = -\frac{5}{2}.$$

Теперь для каждого из полученных корней проверяем выполнение неравенства (3):

$$\begin{aligned} 6x_1 - 1 &= 6 \cdot \frac{9 + \sqrt{105}}{4} - 1 = \frac{50 + 6\sqrt{105}}{4} > 0; \\ 6x_2 - 1 &= 6 \cdot \frac{9 - \sqrt{105}}{4} - 1 = \frac{50 - 6\sqrt{105}}{4} = \frac{\sqrt{2500} - \sqrt{3780}}{4} < 0; \\ 6x_3 - 1 &= 6 - 1 > 0; \\ 6x_4 - 1 &= -15 - 1 < 0. \end{aligned}$$

Стало быть, годятся лишь x_1 и x_3 .

Ответ: $1, \frac{9 + \sqrt{105}}{4}$.

Задача 9. Решить уравнение: $||3 - x| - 2x + 1| = 4x - 10$.

Решение. Начинаем с раскрытия внутреннего модуля.

1) $x \leq 3$. Получаем:

$$\begin{aligned} |3 - x - 2x + 1| &= 4x - 10, \\ |4 - 3x| &= 4x - 10. \end{aligned}$$

Выражение под модулем обращается в нуль при $x = \frac{4}{3}$. Данная точка принадлежит рассматриваемому промежутку. Поэтому приходится разбирать два подслучая.

1.1) $\frac{4}{3} \leq x \leq 3$. Получаем в этом случае:

$$\begin{aligned} 3x - 4 &= 4x - 10, \\ x &= 6. \end{aligned}$$

Это значение x не годится, так как не принадлежит рассматриваемому промежутку.

1.2) $x \leq \frac{4}{3}$. Тогда:

$$\begin{aligned} 4 - 3x &= 4x - 10, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Это значение x также не годится. Итак, при $x \leq 3$ решений нет.

2) $x \geq 3$. Имеем:

$$\begin{aligned} |x - 3 - 2x + 1| &= 4x - 10, \\ |x + 2| &= 4x - 10. \end{aligned}$$

Здесь нам повезло: выражение $x + 2$ положительно при $x \geq 3$. Поэтому никаких подслучаев уже не будет: модуль снимается «с плюсом»:

$$\begin{aligned} x + 2 &= 4x - 10, \\ x &= 4. \end{aligned}$$

Это значение x находится в рассматриваемом промежутке и потому является корнем исходного уравнения.

Ответ: 4.

5. Квадратные уравнения, содержащие модуль

5.1 Уравнение вида $ax^2 + b|x| + c = 0$

Задача 10. Решить уравнение: $x^2 + 5|x| - 6 = 0$

Решение: Уравнение разбивается на два уравнения на основании определения модуля:

$$\left[\begin{aligned} &\left\{ \begin{aligned} x &\geq 0 \\ x^2 + 5x - 6 &= 0 \end{aligned} \right. && (I) \\ &\left\{ \begin{aligned} x &< 0 \\ x^2 - 5x - 6 &= 0 \end{aligned} \right. && (II) \end{aligned} \right.$$

$$x \geq 0$$

$$x^2 + 5x - 6 = 0$$

Решаем квадратное уравнение

$$x_1 = 1 \quad x_2 = -6 - \text{не подходит,}$$

т.к. это отрицательное число

$$\text{Значит } x = 1$$

$$x < 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$x_1 = 6 \quad x_2 = -1$$

$x_1 = 6$ - не подходит, т.к. это
число положительное

$$\text{Значит } x = -1$$

Ответ: - 1; 1

6. Уравнение вида $ax|x| + bx + c = 0$

Задача 11. Решить уравнение $2x|x| - 5x + 2 = 0$

Решение: Уравнение разбивается на два уравнения:

$$x \geq 0$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$D = 25 - 16 = 9$$

$$x_1 = \frac{5+3}{4} = 2$$

$$x_2 = \frac{5-3}{4} = 0,5$$

$$x < 0$$

$$-2x^2 - 5x + 2 = 0 \quad / \cdot (-1)$$

$$2x^2 + 5x - 2 = 0$$

$$D = 25 + 16 = 41$$

$$x_1 = \frac{-5+\sqrt{41}}{4} > 0 - \text{не подходит}$$

$$x_2 = \frac{-5-\sqrt{41}}{4}$$

Ответ: 0,5; 2; $\frac{-5-\sqrt{41}}{4}$

7. Уравнение вида $|ax^2 + bx + c| = t$

Решение уравнения сводится к решению уравнения вида $|x| = a$

Задача 12. Решить неравенство $|x^2 + 6x + 4| = 4$

Решение:

Уравнение разбивается на два уравнения

$$x^2 + 6x + 4 = 4$$

$$x^2 + 6x = 0$$

$$x_1 = 0 \quad \text{или} \quad x_2 = -6$$

$$x^2 + 6x + 4 = -4$$

$$x^2 + 6x + 8 = 0$$

$$x_1 = -2 \quad x_2 = -4$$

Ответ: 0; - 6; - 2; - 4

Уравнения для самостоятельного решения:

$$1. |3x+2|=1$$

$$2. |4x-1|=1$$

$$3. |5x-2|=2$$

$$4. \frac{3x-5}{|x-1|-4}=1$$

$$5. \frac{|x-2|+1}{2x+1}=-1$$

$$6. \frac{7+3x}{|x+1|-6}=-1$$

$$7. |x^2-8x+12|=3x-12$$

$$8. |x^2-4x|=3x-6$$

$$9. |x^2-2x-8|=8x-8$$

$$10. |x^2+8x|=6x+24$$

$$11. |x^2-2x-3|=3x-3$$

$$12. |x^2-3x|=4x-6$$

$$13. |x^2-x-2|=4x-2$$

$$14. |3x^3+12x+1|=|3x^3-18x^2-1|$$

$$15. |8x^3-5x-2|=|8x^3+4x^2+3x+2|$$

$$16. \left|8x+\frac{14}{x}-\frac{7}{x^3}\right|=\left|8x-\frac{18}{x}-\frac{5}{x^3}\right|$$

$$17. \left|-4x+\frac{1}{x}-\frac{3}{2x^3}\right|=\left|-4x-\frac{3}{x}+\frac{5}{2x^3}\right|$$

Литература:

1. «Алгебра 8 класс» Ш.А. Алимов, А.Р. Халмухамедов, М.А. Мирзахмедов, 2019
2. «Алгебра 9 класс» Ш.А. Алимов, А.Р. Халмухамедов, М.А. Мирзахмедов, 2019
3. «Материалы по математике» И.В. Яковлев, 2000
4. «Уравнения и неравенства с модулями» К.Л. Самаров, 2010

*Государственная специализированная общеобразовательная школа № 307
Яшнободский район г. Ташкент*

Учитель математики высшей категории
Абдурахманова Н.Р.

«Уравнения, содержащие модуль»

Методическое пособие по алгебре 8,9 классов

2021 - 2022 учебный год